

УДК 336.7.377

О.В. Борисюк, канд. екон. наук (*ВНУ ім. Лесі Українки, Луцьк*)

ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ СТРАХОВИКІВ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

У сучасних умовах цифрової трансформації економіки та суспільства, страхові компанії стикаються з новими викликами та можливостями, що суттєво впливає на управління фінансовими ризиками. Цифровізація змінює очікування клієнтів щодо швидкості та якості обслуговування. Страхові компанії, що впроваджують цифрові рішення, здатні краще задовольнити ці очікування, що позитивно впливає на їх репутацію та ринкову позицію. Цифровізація змінює традиційні бізнес-моделі, впроваджуючи нові технології, такі як великі дані, штучний інтелект, блокчейн та інтернет речей (IoT), які стають ключовими інструментами для оцінки та управління ризиками. Однак, поряд з цими перевагами, цифровізація приносить і нові ризики, такі як кіберзагрози, які потребують нових підходів до їх ідентифікації, оцінки та управління.

Використання аналітики даних дозволяє страховим компаніям здійснювати більш точну оцінку фінансових ризиків та прогнозувати їх наслідки. Важливо мати системи для збору, обробки та аналізу великих обсягів даних з метою прийняття обґрунтованих фінансових рішень.

Умови цифровізації можуть створити нові фінансові ризики для страхових компаній. Важливо розробляти стратегії управління ризиками, проводити моделювання можливих сценаріїв та розробляти плани невдоволення ризиками.

Використання фінтех-технологій відкриває нові можливості для інвестицій, але також збільшує фінансові ризики. Страховики повинні постійно моніторити фінансові ринки та адаптувати свої інвестиційні стратегії, щоб мінімізувати ризики та забезпечити стабільний фінансовий результат [1, с.132].

Основні аспекти проблеми управління фінансовими ризиками страховиків в умовах цифровізації включають:

1. Зростання кіберризиків: Збільшення кількості кібератак та інших кіберзагроз вимагає від страхових компаній розробки ефективних механізмів захисту даних та інформаційних систем. Недостатній рівень кібербезпеки може призвести до значних фінансових втрат та зниження довіри клієнтів [2, с.267].

2. Адаптація до нових регуляторних вимог: Цифровізація вимагає постійного моніторингу та адаптації до змін у законодавстві, що регулює використання цифрових технологій, захист даних та фінансових операцій. Страховики повинні забезпечувати відповідність цим вимогам, щоб уникнути юридичних ризиків та штрафів [3, с.125].

3. Інтеграція нових технологій: Використання великих даних, штучного інтелекту та блокчейну може значно підвищити ефективність управління фінансовими ризиками. Однак, впровадження цих технологій потребує значних інвестицій та зміни внутрішніх процесів, що може створювати додаткові фінансові та операційні ризики [4].

4. Персоналізація страхових продуктів: Цифрові технології дозволяють створювати індивідуальні страхові продукти, які краще відповідають потребам клієнтів. Це підвищує задоволеність клієнтів, але також вимагає точного аналізу даних та ефективного управління ризиками, пов'язаними з новими продуктами [5].

5. Конкуренція з фінтех-компаніями: Зростання фінтех-сектора створює додатковий тиск на традиційні страхові компанії, змушуючи їх швидше адаптуватися до змін та впроваджувати інновації. Конкуренція з фінтех-компаніями може призвести до зниження маржі прибутку та збільшення фінансових ризиків.

Управління фінансовими ризиками в умовах цифровізації вимагає комплексного підходу, який включає впровадження сучасних технологій, посилення кібербезпеки, адаптацію до регуляторних вимог та інноваційні підходи до створення страхових продуктів. Страхові компанії, які успішно інтегрують ці елементи, зможуть підвищити свою конкурентоспроможність, знизити ризики та забезпечити стабільний розвиток в умовах цифровізації.

Інформаційні джерела

1. Борисюк О. В. Дистрибуція страхових продуктів як важливий елемент страхового менеджменту. *Економічний часопис СХУ імені Лесі Українки*. Випуск №2(14), 2018. С.131-137.

2. Борисюк О. В. Пріоритети розвитку інтернет-страхування в умовах фінансових викликів. *Інфраструктура ринку*. Випуск 27, 2019 с. 266-270.

3. Волосович С. В., Фоміна О. В. Технологічні інновації на страховому ринку. *Вісник КНЕУ*. 2018. №5. С. 124-137.

4. Канал продажів - це ... Визначення поняття, види, аналіз ефективності. URL: <https://uk.campwaltblog.com/4307464-the-sales-channel-is-...-definition-of-the-concept-types-analysis-of-efficiency>.

5. Які технології стануть ключовими для сфери страхування в майбутньому. *Insurance TOP. Науковий журнал*. 2021. № 7 (83). URL: https://forinsurer.com/insurancetop_83.